

Копиленко О.Л.,

доктор юридичних наук,
професор, академік НАН України,
народний депутат України
(Україна, Київ), zak_norm@rada.gov.ua

Воротін В.Є.,

доктор наук з державного управління, професор,
завідувач відділу комплексних проблем державотворення,
Інститут законодавства Верховної Ради України
(Україна, Київ), vevorotin@gmail.com

ЧИННИКИ УСПІХУ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ОБ'ЄКТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

У статті розкриті теоретичні засади чинників успіху процесу децентралізації владних повноважень як об'єкту публічного управління за сучасних умов реформування системи державного та регіонального управління та регулювання в Україні.

Встановлено, що з позиції правової науки та державного управління, певні глибокі ринкові зміни в національному господарюванні вимагають постійної модернізації (реформування) системи, механізмів, інструментів публічного управління та адміністрування з метою забезпечення соціально-економічної, науково-технологічної ефективності. Водночас існуючий комплекс засобів публічного управління та адміністрування потребує розширення переліку інноваційних управлінських підходів за рахунок таких, що не потребують додаткового фінансування та спроможні актуалізувати приховані нематеріальні ресурси.

Закономірністю в подоланні негативних явищ в економіці різних країн виявилось формування та реалізація цілеспрямованої, активної публічної політики, зокрема в сфері децентралізації та міжсекторального партнерства, які стали певним флагманом у місцевому розвитку в Україні. Досвід економічної перебудови в Україні та інших країнах з молодими ринковими економіками показує, що на сучасному етапі економічних перетворень вагомим фактором оздоровлення національної економіки може стати істотне розширення та активізація взаємовідносин із країнами Європи. Для України цей фактор має особливе значення, оскільки він сприятиме прискоренню глибоких ринкових перетворень, входженню її до регіональних та світових товарних ринків і створенню валютних резервів, необхідних для модернізації та структурної перебудови виробництва.

Доведені чинники успіху процесу децентралізації та підведені певні підсумки перших етапів впровадження процесу передачі влади в систему місцевого управління за умов використання європейських практик реалізації механізмів взаємодії на рівні громади.

Ключові слова: публічне управління, регіональна політика, децентралізація, державне партнерство.

Kopylenko O.L.,

Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy
of Sciences of Ukraine, People's Deputy of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), zak_norm@rada.gov.ua

Vorotin V.Ye.,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,
Head of Department complex problems of state formation,
Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine Institute
(Ukraine, Kiev), vevorotin@gmail.com

Factors of success of decentralization process of powers as an object of public administration in Ukraine

The article reveals the theoretical foundations of the success factors of decentralization process of power as an object of public administration in the current conditions of reforming state system and regional governance and regulation in Ukraine.

It is established that from the standpoint of legal science and public administration, certain profound market changes in the national economy require constant modernization (reform) of the system, mechanisms, tools of public administration and administration in order to ensure socio-economic, scientific and technological efficiency. At the same time, the existing set of public administration and administration tools needs to expand the list of innovative management approaches at the expense of those that do not require additional funding and are able to update hidden intangible resources.

The formation and implementation of a purposeful, active public policy, particular in the field of decentralization and intersectoral partnership, which become a certain leader in local development in Ukraine, has become a regularity in overcoming the negative phenomena in the economies of different countries. The experience of economic restructuring in Ukraine and other countries with young market economies shows that at the present stage of economic transformation an important factor in improving the national economy can be a significant expansion and intensification of relations with European countries. For Ukraine, this factor is of particular importance because it will accelerate deep market transformations, its entry into regional and global commodity markets and the creation of foreign exchange reserves necessary for the modernization and restructuring of production.

The success factors of the decentralization process are proved and certain results of the first stages of implementation of the process of transfer power to the local government system under the conditions of using European practices of implementation of interaction mechanisms at the community level are given.

Key words: *public administration, regional policy, decentralization, state partnership.*

Постановка проблеми. Сучасні ринкові перетворення, які останнім часом відбуваються в національній економіці, супроводжуються значними інституційними змінами в системі публічного управління та адміністрування, зокрема в сфері модернізації системи управління регіональним і місцевим розвитком в Україні за умов реформи децентралізації владних повноважень. Формування конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки з розвиненими регіонами і субрегіонами та її важливою складовою фінансовою самодостатнім середовищем громади – є стратегічним курсом децентралізованої системи публічного управління де роль державного управління в сфері регіонального і місцевого розвитку не тільки не зменшується, а навпаки, зростає, набуваючи нової якості та дієвості.

Реформа децентралізації створила нову модель територіальної організації влади та передбачає постановки нових завдань, закріплення повноважень і відповідальності: розвиток системи влади на місцях і формування спроможних територіальних громад, удосконалення державної регіональної та субрегіональної (місцевої) політик тощо.

Незважаючи на те, що від початку задекларованих реформ децентралізації повноважень влади в сфері публічного управління та заявлених пріоритетів Уряду щодо реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком, пройшло вже чимало часу, висвітлення в науковій літературі та експертних висновках проблем реформування та модернізації самої системи (механізмів і інструментів) державного управління об'єктами регіонального та місцевого розвитку України в нових умовах є недостатнім.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В теоретичному плані, сучасна тема децентралізації є досить актуальною й їй присвячена велика кількість наукових праць з публічного управління та адміністрування. Відомі праці Ю. Адрійчука, О. Ковалю, С. Романюка, В. Проданика та ін. Погоджуємось із думкою експертів, що сам термін «децентралізація» має наступне значення: «Система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління; розширення прав низових органів управління». Зокрема, А.М. Колодій у коментарі до ст.132 Основного Закону України щодо розуміння зазначеного терміну виділив наступне: «Загалом, під централізацією у більшості випадків розуміють зосередження функцій соціального і

державного управління у центральних владних структурах (органах, установах, відомствах тощо). Вона переважно характеризується так званими вертикальними зв'язками, за яких верхні рівні влади наділені широкими повноваженнями у прийнятті рішень, а їх директиви (накази, постанови, рішення і т. ін.) є обов'язковими для нижчих рівнів».

Метою роботи є трактування окремих категорій (децентралізація та публічне управління) в якості окремих управлінських категорій, застосування яких пов'язане з використанням сучасних механізмів державного управління в країні. Дослідити чинники успіху процесу децентралізації владних повноважень як об'єкту публічного управління в Україні та новітні теоретичні дослідження та позиції формування ефективних суспільних відносин у сфері управління на регіональному і місцевому рівнях і модернізації місцевого самоврядування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що 11 лютого 2021 р. Європейський Парламент більшістю голосів схвалив Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Цей документ свідчить про чинники успіху та досягнутий прогрес у сфері реформ та виконанні Угоди, а також надаються рекомендації щодо подальших напрямів між Україною та європейським співтовариством.

Означеним документом наголошено на дієвості та ефективності впровадження реформ децентралізації, яку Євросоюз визначає як одну з найуспішніших в Україні та закликає активізувати процес завершення її шляхом широкого відкритого діалогу між органами публічної влади, зокрема центральної, регіональної та місцевої влади.

Зокрема зазначено, що «Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні..., позитивно оцінює кроки прийняті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їх практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших державах», – зазначено у документі [1].

Безперечно, що підтримка та поглиблення співпраці з Європейським Союзом є пріоритетним завданням всієї системи публічного управління та адміністрування та вважаємо це потужним чинником успіху, яким є вітання та заклик Європарламенту до вивчення досвід національної реформи децентралізації та застосування її найуспішніших практик в державах з різним рівнем розвитку ринкових відносин і управління. Це велика шана і всім міжнародним партнерам, що входять до Ради донорів з питань впровадження реформи децентралізації в Україні, що успішно діє сьогодні при Мінрегіоні, за підтримку та готовність продовжувати реалізацію реформи.

Як наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, що також планується зміцнити співробітництво між Україною та ЄС у сферах цифровізації, зміни клімату, гендерної політики та впровадженні ініціативи «Європейський зелений курс» до якої активно долучається і Мінрегіон. Зокрема, за напрямом підвищення енергоефективності будівель, розбудови ефективного тепло- та водопостачання, впровадження ресурсоефективного будівництва, управління побутовими відходами та трансформації вугільних регіонів.

Відзначимо, що процес децентралізації, який був задуманий як передавання повноважень і фінансових ресурсів на рівень громади, поступово поширився з позиції економіки процесу, охопивши своїм впливом секторальні реформи, міжсекторальний та транскордонний розвиток. Самі процеси передачі влади на місця значно збагатили секторальні та ресурсні перетворення і змістили означені реформи з центру на місця.

Безперечно Україна змінюється за останні роки та місяці. Це відчувається на всіх виконавчих і управлінських рівнях. З позиції правової науки та державного управління, вважається, що глибокі ринкові перетворення в національному державотворенні та господарюванні вимагають постійної модернізації (реформування) системи, механізмів і інструментів публічного управління та адміністрування з метою забезпечення дієвості функціонування всієї системи публічного управління, зокрема на регіональному та субрегіональному рівнях для задоволення різноманітних потреб українського суспільства.

Сьогодні, невирішеними є суттєві питання розробки та функціонування механізмів державного регулювання ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів на засадах еволюції ролі місцевого самоуправління, міжсекторального співробітництва, зокрема в сфері формування субрегіонального розвитку на принципах фінансової самодостатності [2]. Особливо бракує узагальнень світового досвіду використання наявних систем взаємодії органів публічної влади з усіма суб'єктами господарської діяльності в умовах фінансової децентралізації в розвиненій субрегіональній економіці для вирішення низки проблем виходу з кризового стану українських суб'єктів господарювання. Отже, потреба в науковому та експертному обговоренні вдосконалення процесу формування механізмів реформування та модернізації системи управління регіональним і місцевим розвитком в Україні в умовах децентралізації на засадах якісних ринкових перетворень, потребує додаткових обговорювань і досліджень в галузі права та науки державне управління.

Відзначимо, що в розвинених європейських економіках майже не існує відрізнення рівня життя в містах і селах. Мешканці громад можуть впливати на якість власного життя та послуг тільки тоді, коли повністю відповідальні за їх рівень і знаходяться близько до них і є можливість впливу на прийняття необхідних і ефективних управлінських рішень. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування та саме вони повинні мати широкі повноваження та широку ресурсну базу, щоб бути в змозі вирішувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність перед громадою.

Ми проводимо децентралізацію за європейськими зразками та одночасно спираємось на історичні традиції місцевого самоврядування в Україні. Саме в такому контексті в Україні (після виборів до ВРУ в 2019 р.) владою продовжено курс на децентралізацію – передача повноважень і фінансів від державної влади якомога ближче до людей – органам місцевого самоврядування. Це стане дієвим механізмом розвитку національної економічної системи України [3].

Сьогодні вже можливо підводити певні підсумки розпочатого в 2014 р. процесу децентралізації, який називають найуспішним з реформ. Реальна зміна системи управління територіями, децентралізація в сфері в сферах медицини, освіти, цивільної безпеки демонструють значні темпи та головне – реальні зрушення на всіх управлінських рівнях. Державна політика України в сфері місцевого розвитку спиралась на інтереси жителів територіальних громад і передбачала децентралізацію влади – тобто наближення влади до людей. В основу цієї політики було закладено законодавче забезпечення імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування та кращі світові стандарти суспільних відносин у сфері регіонального та місцевого управління.

Оновлена законодавча основа для докорінної зміни системи влади та її територіальної основи дозволила успішно провести чергові загальні вибори до органів місцевого самоврядування в жовтні 2020 р. в новій адміністративно-територіальній структурі. Вже на наступному етапі децентралізації в Україні (2021–2025 рр.) влада визначила підтримку реформи децентралізації в Україні одним із пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку національної господарської системи та механізмів ресурсного забезпечення місцевого самоврядування. На нашу думку, ці роки стануть ключовими в питанні формування базового

рівня місцевого самоврядування та побудови його на основі принципу субсидіарності. В цей період більшість існуючих місцевих рад можуть об'єднатися та стати здатними взяти на себе більшість управлінських повноважень, ефективно використовувати можливості та ресурси та нести повну відповідальність за свої дії або бездіяльність перед громадою та державою. Це створить стійку основу для наступних кроків реформи управління на місцях, а також буде сприяти прискоренню різних секторальних реформ в сфері охорони здоров'я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших напрямках, зокрема в міжсекторальному вимірі господарської практики [4].

В 2020 р. Кабінет Міністрів України ініціював перехід до наступного етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення чинників успіху децентралізації та формування здатних громад, а також розвиток форм місцевої демократії. 2021 рік повинен стати знаковим щодо реалізації та закріплення чинників успіху реформи децентралізації на всій території України.

На сучасному етапі необхідність регулюючого впливу держави на формування ринкових відносин і створення конкурентного місцевого середовища в господарській сфері офіційно задекларована, але основна мета – це забезпечити незворотність процесу децентралізації та посилення спроможності громади дієвим чином впливати на суттєві характеристики якості свого життя, як основи сталого розвитку на засадах інклюзивності в Україні [5].

Відзначимо, що поточний стан розвитку нашої держави ускладнюється об'єктивною необхідністю нагального впровадження комплексу реформ усіх сфер життєдіяльності українського суспільства, зокрема державного і регіонального управління. Сьогодні домінуючу роль займають завдання наукового обґрунтування виявлення та подолання функціонування цілісної системи державного управління її взаємозв'язку із регіональною системою і зовнішнім середовищем.

У полі наукових дискусій актуалізуються питання конституційно-правової парадигми успішності процесу децентралізації; конституційних засад нового адміністративно-територіального устрою та запровадження трирівневої системи такого устрою в Україні; забезпечення повноцінної імплементації європейської хартії місцевого самоврядування за умов збереження історичних традицій місцевого самоврядування та демократичних процесів в Україні тощо.

Безперечно, питання розвитку системи публічного управління та адміністрування окреслюються проблемним і науково-пізнавальним полем галузі науки «Державне управління», однак зважаючи на складність і комплексність зазначених питань, суттєві методологічні напрацювання інших галузей наук, вагомий світовий та практичний досвід щодо розвитку публічного та регіонального управління, виникає потреба інтеграційних досліджень проблеми цієї сфери за допомогою юридичної науки та практики.

Система державного управління є однією з основних передумов демократичного врядування, яка ґрунтується на принципах верховенства права. Головна мета всієї реформи системи державного управління, у проведенні якої Україна має потужну підтримку ЄС, полягає у формуванні дієвої системи такого управління, здатної виробляти та реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток, адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики, створення найсприятливіших правових і організаційних умов для економічного зростання, забезпечення ефективності та підвищення конкурентоспроможності національної та місцевої господарської системи.

На думку відомих фахівців з публічного управління та адміністрування існують чотири основні причини систематичних невдач держави в досягненні поставлених цілей: обмеженість інформації влади, обмежені можливості контролю за окремими наслідками

власної діяльності, обмеженість його впливу на бюрократію, обмеження, які накладаються політичними процесами. Наша мета – побудова системи управління без таких чинників і утворення місцевого самоврядування на основі принципів субсидіарності. Необхідно вирішувати проблеми там, де вони виникають, а послуги надавати на приближеному до людей рівні [6].

Світовий досвід свідчить, що ринкова недосконалість стимулює розробку програм розвитку та напрямів макроекономічного регулювання. Визначення таких обмежень та невдач управлінської діяльності є необхідною умовою для формування успішної макроекономічної політики держави, зокрема в сфері державного та регіонального управління, включаючи місцеве самоврядування. Перші витoki процесу децентралізації актуалізують такі підходи та наукові розробки [7].

Дієве публічне управління та адміністрування за своєю сутністю є домінантою громадянського суспільства, сферою реальної демократії в державі, однак вони досі не виконують повною мірою відповідні функції.

Відзначимо, що ще навесні 2018 р. в Києві пройшла відкрита зустріч «Діалоги про майбутнє» з видатним американським філософом, футурологом Френсісом Фукуямою. Спікерами зустрічі виступили Майкл Макфол – американський вчений-політолог, экс-посол США в Росії, і Павло Шеремет – український економіст, экс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи. Гарантією встановлення успішної демократії в Україні професор Фукуяма назвав громадянське суспільство та людський капітал, що вселяє йому надію на успіх. Ті люди, які були двигуном революції, можуть і повинні контролювати роботу уряду, демократичні процеси в країні. Київ. Також він зазначив, що суспільство, що складається з корумпованих, непрофесійних, погано освічених і невідповідальних за розвиток країни людей не зможе побудувати успішну демократію. Тому основними функціями громадянського суспільства є просування нових політиків, які будуть готові захищати демократичні цінності та управляти процесами перетворень. Така робота є тривалою, але дуже результативною.

Висновки. Що стосується проблем у цій сфері, то попередні спроби реформ системи публічного та регіонального управління та адміністрування виявилися не досить ефективними, оскільки здійснювалися без урахування специфічних проявів управлінської парадигми, якими є тенденції складної системи (механізмів і інструментів), екзогенної та ендогенної циклічності. Існуючий комплекс засобів публічного управління та адміністрування потребує розширення переліку інноваційних управлінських підходів за рахунок таких, що не потребують додаткового фінансування та спроможні актуалізувати приховані нематеріальні ресурси.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, не відповідає новітнім потребам існуючий рівень взаємодії соціально-економічних систем і їх елементів, що функціонують в публічному управлінні та адмініструванні. Це стосується як системи національних, регіональних і місцевих органів публічного управління, так і інститутів громадянського суспільства та суб'єктів господарювання; фактично відсутня цілісна система територіальних громад як спільнот, здатних виробляти й реалізовувати рішення виходячи зі статусу носія права на регіональне та місцеве управління (самоврядування), закріпленого в Конституції України.

Досвід економічної перебудови в Україні та інших країнах з молодими ринковими економіками, зокрема відносно нових європейських країн, показує, що на сучасному етапі економічних перетворень вагомим фактором оздоровлення національної економіки, яка потерпає від значного скорочення внутрішнього попиту на товари та послуги, промислову продукцію, може стати істотне розширення та активізація взаємовідносин із країнами

Європи з різним рівнем розвитку ринкових відносин. Для України цей фактор має особливе значення, оскільки він сприятиме прискоренню глибоких ринкових перетворень, входженню її до регіональних та світових товарних ринків і створенню валютних резервів, необхідних для модернізації та структурної перебудови виробництва.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Відомо, що новим урядом України розроблено декілька нових концепцій оновлення публічного, зокрема регіонального та місцевого управління. Завдання наших досліджень і експертиз – дати реальні поради щодо їх вдосконалення та довести ці пропозиції до органів прийняття державних управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. *European Parliament* [Електронний ресурс]. *Europarl.europa.eu* URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html.
2. Копиленко О.Л., Воротін В.Є. Міжсекторальне партнерство та питання децентралізації в Україні. *Розумовські зустрічі: збірник наукових праць*. 2019. Вип. 6. С. 74–81.
3. Воротін В.Є., Проданик В.М. Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2019. № 1. С. 95–102.
4. Єльчева Л.О. Ібрагімов І.М. Посібник з розвитку громад. К., 2007. 458 с.
5. Воротін В.Є. Модернізація сфери освіти та науки як об'єкта державного управління: конкурентні переваги для України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2017. № 6. С. 153–160.
6. Pollitt C. *Managerialism and Public Services: The Anglo-American Experiences* [Text]. Oxford: Basil Blackwell, 1990. 317 p.
7. Osborne D., Plastrik P. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government* [Text]. New York: Plume, 1998. 397 p.

References

1. *European Parliament*. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html.
2. Kopylenko, O.L., Vorotin, V.Ye. (2019). Mizhsektoralne partnerstvo ta pytannia detsentralizatsii v Ukraini [Intersectoral partnership and decentralization issues in Ukraine]. *Rozumovskiyi zustrichi: zbirnyk naukovykh prats – Rozumovskyi meetings: collection of scientific papers*, 6, 74-81 [in Ukrainian].
3. Vorotin, V.Ye., Prodanyk, V.M. (2019). Vid rehuliatornoj polityky do derzhavno-pryvatnoho partnerstva v publichnomu sektori Ukrainy [From regulatory policy to public-private partnership in the public sector of Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*. 1, 95–102 [in Ukrainian].
4. Yelcheva, L.O., Ibrahimov, I.M. (2007). Posibnyk z rozvytku hromad [Community Development Guide]. 458 p. [in Ukrainian].
5. Vorotin, V.Ye. (2017). Modernizatsiia sfery osvity ta nauky yak obiekta derzhavnoho upravlinnia: konkurentni perevahy dlia Ukrainy [Modernization of education and science as an object of public administration: competitive advantages for Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 6, 153–160 [in Ukrainian].

6. Pollitt, C. (1990). *Managerialism and Public Services: The Anglo-American Experiences* [Text]. Oxford: Basil Blackwell. 317 p. [in English].

7. Osborne, D., Plastrik, P. (1998). *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government* [Text]. New York: Plume. 397 p. [in English].